

ISAJON SULTON ASARLARIDA OLAM VA ODAM HAQIDAGI QARASHLAR(“GENETİK” ASARI MİSOLIDA)

Ne‘matov Elyorjon

Farg‘ona davlat universiteti adabiyotshunoslik yo‘nalishi

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595859>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Isajon Sultonning “Genetik” romani tahlili, unda olam va odam haqidagi qarashlar yuzasidan fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘z va iboralar: Yozuvchi konsepsiyasi, olam va odam, badiiy tahlil, timsol, g‘oya

Isajon Sulton qalamiga mansub bo‘lgan romanlardan biri “Genetik”dir. Ushbu asarda milliy o‘zligimizning qadim ildizlari xalqimiz genofondining mustahkam, ildiz otgan, barcha ota-onalardagi xususiyatlar farzandlarda aks etishi ochib berilgan. O‘zligini anglashni istagan inson borki, genida yashayotgan sirli iqtidor, salohiyatni bilgisi, yuzaga chiqargisi keladi. Aslida kimning avlodi ekaniga qiziqadi. Bilamizki, xalqimiz kishilari orasida o‘ziga ishonaslik tuyg‘usi bor. Buning sabablari talaygina. Bu bir tomondan Sobiq tuzumning odamlarga qilgan jabri, bo‘yniga sirtmoq solgani bo‘lsa, boshqa bir tomondan har bir oilaning, ota-onaning o‘z farzandlarini o‘stirishda berayotgan tarbiyalariga, muhitga bog‘liqdir. Agar odamlar o‘zini, o‘zligini anglasa, qanchalar buyuk ishlarga qodirligini ich-ichidan his qilsa, bir joyda deysinib turmasdan faqat va faqat olg‘a qadam tashlaydi, muvaffaqqiyatlar sari intiladi.

Asarda xalqimizning genofondi tekshirilganda genlarning o‘ta qadimiyligi hamda ularda katta kuch, salohiyat yashirin ekani aniqlangan. Buni xalqqa oddiy, tushunarli tilda yetkazishda yozuvchining ushbu asari juda qo‘l keldi. Yozuvchining ushbu asarni yaratishdan maqsadi xalqni, yoshlarni uyg‘otish, o‘zligini anglashga yordam berish, bunga turtki berish edi. Buni qarangi, bugun o‘ziga ishonmasligi sabab o‘zbek farzandlari qayerlargadir, kimlarningdir qora ishini qilish uchun mardikorlikka ketmoqdalar. Bu bizning millat bolalariga yarashmaydigan ishdir. Chunki ularning genlarida ulkan iqtidor, salohiyat, kuch yashirin. Buni esa, ularning o‘zlari anglab ololmaydi, xolos. Biz juda qadimiy xalqmiz. Aslida, biz boshqalarga emas, boshqalar bizga xizmat qilishi kerak. Chunki sivilizatsiyaning rivojlanishida ajdodlarimizning o‘rni beqiyosdir. Bularga misol tariqasida Al Xorazmiy, Al Beruniy, Al Forobiy, Ibn Sino kabi namoyondalarimizning qilgan buyuk xizmatlarini bemaolol faxr bilan faxrlanib ayta olamiz. Bizning yurtimiz dunyoda nafaqat siyosiy jihatdan strategic, balki genofondimizning boyligi va xilma xilligi tufayli biologik ahamiyatga ham egadir.

Romanni o'qigan har bir kitobxon o'zi uchun mana shunday xulosalarga kelishi tabiiy holdir. Asar kirish qismining o'zidayoq yozuvchi bizni o'zining ruhiy olami sari yetaklaydi. Ayniqsa, "Irq bitigidan" olingan parcha asarga asos bo'lib xizmat qilgan.

"... Qishloq. Yoz. Jazirama.

Qoq tush mahali baqaterak ostidan zaif bir "puf" yelib o'tadi.

U – shu makonning mitti epkini. Terak barglarini bir chayqatadi-yu, ariq bo'yiga o'ziga tashlaydi. Yana birini suv shabadasi deydilar. Qayrag'ochdan uzoqqa ketolmay, qambar burglar orasida aylanib esadiganlariyam bor..."

Asarning dastlabki qismlari, ayniqsa, Genetikning bolalik dunyosi orqali tasvirlangan qahramonlar, zamona, hayotning achchiq va go'zal manzaralari tasvirlangan sahifalar kishini sehrlab qo'yadi. Manzara va ruhiy tasvir tiniqligidan rohatlanasiz. "Sofiya xolam", "Ubay aka", "Uchchanoqli muhabbat" singari novellalar – roman strukturasi uzviy bo'g'inlari, ham mustaqil asarlar sifatida nihoyatda go'zal. Ayniqsa, "Sofiya xolam", Ubay aka novellari ta'sirli. Shu o'rinda yana bir mulohazani aytib o'tish joiz ko'rinadi. Ana shu bosh qahramon – genetik obrazida jonlilik, individuallik yetishmayotganga o'xshaydi. Fikrlashida, ongida, ilmiy qarashlarida bu narsa, balki bordir. Lekin jonli inson, jonli qahramon sifatidagi qiyofasida bu hol ko'p ham ko'rinmaydi. Ilmiy mulohazalar Qizilqumdagi dengiz chig'anog'idan tortib "gen-nokaut" texnologiyasi deysizmi, insoniyat tarixidagi eng qadimgi xalqlardan biri ekanimizning isbotidan tortib, Homo Sapiens-y Boysunning Teshiktoshidan topilgan qadimgi bola ustaxonigacha – ular haqida teran ilmiy-ommabop fikr yurituvchi olim bor. Lekin shu mulohazalarni aytuvchi odamning qiyofasi, tabiati, fe'l atvori ko'rinmay, sezilmayroq qoladi. Yozuvchining mag'zi to'q, o'qishli, o'qiganda zerikmaydigan, fikrni chulg'ovchi, nozik tasvirlarga boy, tabiiy, eng muhimi, nurli istiqbolga qoniqish ila yetaklovchi ajib bir ruh bilan sug'orilgan.

Adibning har bir asarida manzaralar, holatlar, gap-so'zlar tabiiy bir yo'sinda, ayniqsa me'yorida quyushqondan chiqolmay tugatiladi. Chumoli, asalari, qushlar, otquloq, terak, shamolni ta'riflay ketsa, ularning ikir-chikirlari ichiga kirib boradi, albatta. G'o'za, dehqon, kundalik yumush haqida ham erinmay, bir-bir, huddi odamning ish kuni jadvalini uqtirayotgandek ketaveradi va birdan... sho'x bolalarning bir-biriga kesatishi, ilmoq tashlashi qiziq bayon etiladi. Juda jonli, beixtiyor kulasiz. Misol uchun yigitning o'z jo'rasiga qiz bolaning nomiga murojaati qilib savol tashlashi, qizning esa yigitga atalgan murojaati, qiz bolaga zarda bilan so'zlashi, javoblar, kinoyalar, mot qilishlar... yoki qiz bola bilan dugonasi yonidagilar tushunib qolmasligi uchun shifrlar orqali, ya'ni unli

harflardan soʻng undosh harf kiritib soʻzlaydiki, tamom boshqa tilga aylantiradi. Bular, albatta bolalikning shoʻxliklaridir.

Kishi ulgʻayganda bularni batafsil eslashi qiyin. Isajon Sulton esa uni nafaqat eslaydi, balki taʻsirchan bir ifodaga aylantiradi. Asardagi parchalarga birma-bir yondashsak, bola tilidan aytilgan bobosi haqida parcha eʼtiborimizni tortadi:

“... Bobom mosh-guruch soqolli, yuzi ajinlarga toʻla, barvasta qariya edi.

U tugʻilgan mahallarda odamlar juda qashshoq yashashgan ekan. Eski zamonlarning gap-soʻzlaridan gapirib oʻtirardi. Oʻzi novvoy edi. Toʻylarga non yopardi. Toʻy noni chiroyli chiqsa, “Xudoyim, oʻzingga shukur”, der, azaga yopilgani qiyshiq chiqsa, “Oʻzing rahm qilgin” deb qoʻyardi...

Ushbu parchadagi bobo tasviri Oybekning “Bolalik” qissasidagi “Bolaning koʻngli podsho” qismidagi Oybek taʻrifidagi bobo tasviriga hamohangdek. Oʻtgan davrning beqiyos ijodkorlari nafasi Isajon Sultonda seziladi. Yana bir muhim xususiyat shundaki, ijodkor milliy xalq iboralari, xalq qoʻshiqlarini ham ruhiyat manzillariga bogʻlay olishi taʻsirchan yoʻsinda aks etgan.

“ Qirq yilda bir yigit kelar dunyoga,

Yigit yuzin yerga qaratma falak!

Yoki:

Nomard koʻprigidan oʻlsam oʻtmasman,
Karvon boʻlsam makoniga qoʻnmasman,
Qoʻlidan bir payola choyin ichmasman,
Mardingni nomardga muhtoj qilmagin...

Yoki:

Sim degan vayronaga bormay

Desam borgim kelur,

Bu sharob achchiq sharob,

Ichmay desam ichgim kelur...

Jumlayi jahon yaralibdiki, unga hamohang sanoye nafisa (nafis sanʼatlar) ham yaralgan. Oʻtgan har bir kunimiz tarixga aylanar ekan. Insoniyat yashashda davom etadi. Tirikligimiz moddiyatga va maʼnaviyatga bogʻliq ekan. Maʼnaviyatimiz quruqlashishi yoki boyishi ,albatta, xalq qoʻshiqlariga bogʻliq. Buni zimdan sezgan ijodkor hatto shuni ham koʻzdan qochirmagan. Malumingizkim, Olam yaralibdiki, odamiyat unga bogʻlangan. Asar mohiyatida asosan shu narsalar koʻproq koʻzga tashlanadi. Asar xotimasida ham Olam evrilishlari, undagi har bir tasvir yoki makon va zamon xususiyatlari xuddi qarshimizda turgandek goʻyo...

“... Tong ota boshladi, soʻng uning izidan yer yuzi yorishdi.

Soʻng quyosh chiqdi, hammayoq yorugʻ boʻldi.

Er yigit emaklab bordi, Tangriga yoʻliqdi.

Yigit baxt tiladi, Tangri baxt berdi. “Og‘ilda yilqing bo‘lsin, umring uzoq bo‘lsin”, dedi...”

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxtiyor Nazarov. “Irsiyat muammolarining badiiy talqini ” Isajon Sulton nasri badiiyati (Ilmiy maqolalar, taqrizlar, adabiy suhbatlar, maktublar) – T:2017
2. D.H. Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari: Toshkent, “Noshir” 2020
3. Isajon Sulton nasri badiiyati (Ilmiy maqolalar,taqrizlar,adabiy suhbatlar,maktublar). Toshkent, “Turon zamin ziyo”, 2017
4. Qadimgi Irq bitigi